

РОМАН В. ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» В ПАРАДИГМЕ МЕТАМОДЕРНИЗМА

Нурматова М.А.

Узбекистан, г.Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033402>

Ключевые слова: постмодернизм, метамодернизм, симулякр, трансцендентальное пространство, новая искренность.

Аннотация. В статье рассматривается зарождение метамодернистских тенденций в русской постмодернистской литературе «третьей волны постмодернистов» на примере романа «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина.

Постмодернистские тенденции к обесцениванию человеческой личности, к полному отказу от ценностей, к деконструкции культурных кодов, стремление к жёсткой иронии и откровенному сарказму – подвели литературу конца XX века к поиску нового духовно-философского направления.

Метамодернизм зародился как органическое продолжение постмодернизма, которая, не отрицая её принципы, синтезирует в себе весь литературный опыт человечества, давая свободу творчества. Метамодернизм стремится к реконструкции, к возрождению дискурса, к повторному рассмотрению культуры прошлого, трансцендентного/имманентного, поиску глубины и духовности в условиях современного мира с его экологической катастрофой, войнами, усталостью от поверхностности массового сознания и общества потребления.

Голландские философы Т. Вермюлен и Р. ван ден Аккер в эссе 2010 года «Заметки о метамодернизме» ввели термин «метамодернизм», отражающий изменения в обществе, культуре, искусстве с 1990-х годов и по настоящее время. По их объяснению, приставка «мета» (которая происходит от термина Платона *metaxis*) — означает как колебание между двумя полюсами, так и нахождение его в определенный момент времени по середине, в центре [2]. Т. Вермюлен и Р.ван ден Аккер уверенно заявляют: метамодернизм не является философией, движением, некой программой или термином искусства. Одно из главных понятий, которым они описывают метамодернизм, является «структура чувства» – это «восприятие, которое структурирует» (Б.Кранфилд) [1]. В русской литературе так же намечилось стремление третьего поколения русских постмодернистов к самовыражению через творчество и закладыванию честный эмоционально-философский месседж в свои произведения.

Ценности и мироощущение постмодернизма в девяностые годы, которые ознаменовались как «третья волна русского постмодернизма» все меньше соответствуют духу времени. Данные изменения отобразились и в литературе, которая только открывается навстречу метамодернизму.

Некоторые писатели девяностых показывают пренебрежительное отношение к постмодернизму – в рамки которого загоняют их творчество, в том числе Виктор Пелевин в своей книге «Жизнь насекомых» называет постмодернизм «искусством советских вахтёров», несмотря на наличие в его творчестве таких постмодернистских черт как: интертекстуальность, игра с культурными кодами, абсолютная ирония, доходящая до цинизма, отрицание личности, использование симулякров и «смерти автора как творца». Но также именно в творчестве Пелевина зарождается новый герой, стремящийся через различные философско-религиозные учения изменить себя, своё восприятие окружающего мира, чтобы достичь абсолютной свободы, что свойственно уже метамодернизму. Если постмодернизм – это разрушение, то метамодернизм – это созидание. Именно созиданием и духовными практиками занимаются среди Хаоса в смутные времена, переломные для России, два персонажа – Петр Пустота и Чапаев в романе «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина, что выводит данное произведение за рамки постмодернистских концепций.

Метамодернизм возвращает интерес к личности, к его переживаниям, ощущениям, к экзистенциальному поиску своего предназначения. В романе «Чапаев и Пустота» Пелевин показывает путь главного героя молодого поэта – декадента Петра Пустоты к постижению Пустоты – истинного бытия, с помощью духовного наставника Чапаева. Пётр, сошедший с ума поэт считает, что современная ему Россия девяностых, где он находится в психиатрической больнице – всего лишь плохой сон, а сам он совершает революцию вместе с Чапаевым – красноармейцем, героем Гражданской войны 1918 года, персонажем советской литературы и анекдотов. Образ Петра – это не просто симулякр, не просто собирательный образ из советских книг, кино и анекдотов, он одновременно и рефлексированный интеллигент-поэт. В романе Пётр предстаёт в виде оригинального персонажа со своими переживаниями, ищущим смысл в бессмысленном – пытающийся найти подлинность среди симулякров. Что свойственно метамодернистскому персонажу.

Одна из основных черт метамодернизма – колебание между постмодернистской циничной иронией и модернистским искренним поиском нового смысла в романе «Чапаев и Пустота» отражается в том, что главный герой Пётр Пустота живёт в двух параллельных мирах: в одном из них он достигает «просветления», строит новый мир с Чапаевым, а в другом находится в психиатрическом диспансере с тремя душевнобольными: с Сердюком, который участвует в сваре двух средневековых японских кланов, с молодым человеком «Просто Марией» (популярный сериал 90-х) и с бандитом Володиным под надзором санитаров. Главврач больницы Тимур Тимурович лечит Петра методом погружения в галлюцинации других пациентов, поэтому читатель вместе с героем постоянно перемещается между трансцендентальными пространствами. Если сравнить миры, в которых находится разум пациентов: события гражданской войны, средневековая Япония, мексиканский сериал и галлюцинации от мухоморов и психиатрическую больницу в маленьком городке, то можно заметить, что трансцендентный опыт героев более детализирован, ярок и реалистичен, чем «реальный мир» психиатрической клиники – унылый и серый. Читателю непонятно – что есть реальность, а что галлюцинации и как происходит переход из одного мира в другой. Трансцендентный опыт Петра в концепции постмодернизма был бы нацелен на сам опыт, на его оторванность от мира и безличность, а в метамодернизме он важен в рамках личного переживания и возможности изменения себя, что свойственно для героев Пелевина и вписывается в парадигму метамодернизма.

В творчестве Виктора Пелевина стремление к переосмыслению реалий и поиску нового духовного смысла критик постмодернизма И.С. Скоропанова отмечает как «пересмотр религиозно-философских учений, отрицающие ценность земной жизни, в качестве высшей цели предлагающие слияние с «ничто»... Индуистской концепции «вечного возвращения» противопоставляется идея «Вечного невозвращения» — окончательности смерти. Наличие Трансцендентального Означаемого отрицается, заменяется понятием «пустоты» [6]. Но такое понятие «Пустоты» противоречит концепции автора. Чапаев в роли «бодхисаттвы» подводит Петра к пониманию иллюзорности бытия в целом и собственного «я»: и реальность, где Пётр-поэт и пациент психиатрической больницы, и Пётр-адъютант Чапаева – по мнению Чапаева всего лишь иллюзия – сон. Рассказывая Петру об одном китайском революционере: «... Эх, Петька, — сказал Чапаев, — знал я одного китайского коммуниста имени Цзе Чжуан. Ему часто снился один сон — что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он часто не мог взять в толк, то ли это бабочке снится, что она занимается революционной работой, то ли это ему подпольщик видит сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзе Чжуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов. А он сказал, что она вовсе не за коммунистов. Тогда его спросили, почему в таком случае бабочка занимается подрывной деятельностью. А он ответил, что все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне.

– И что с ним случилось? – Ничего. Поставили его к стенке и разбудили» [4, с.75] – Чапаев подводит своего ученика к заключению, что смерти как таковой нет, значит и нет конца. Но в отличие от Владимира Набокова, который воскрешал своих героев и выводил их в трансцендентальное бытие, Пелевин в произведении продвигает философию Пустоты. Своё произведение он ознаменовывает как «первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте».

Пустота, шуньята, — центральное понятие буддизма: «у человека нет никакого устойчивого «я», вещи лишены постоянной природы, всё в мире находится в потоке постоянного изменения и взаимной обусловленности. Пустота, абсолютное отсутствие, Великое Нигде и есть единственная подлинная реальность, скрывающаяся под покровом мира идей и чувственных явлений...» [5]. Для Чапаева пространство, где человек может реально существует – это Нигде – в Пустоте, именно там он свободен, жив и вправе сам выбирать что для него Истина. Именно в Пустоте он достигает Nirваны: «Всё, что мы видим, находится в нашем сознании... наше сознание находится где-то, нельзя... Нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нём находимся» [4, с. 77]. Пустота коррелирует Наполненности и заменяет её. Философия Пустоты становится способом примирить Хаос, что типично для метамодернизма, стремящегося к целостности через противоречия.

Синтезирующая эстетика метамодернизма, стремящегося к целостности через противоречия в романе отражается также через объединение культур Востока и Запада, рационального и мистического. Пелевин органично и одновременно нелепо соединяет русскую историю, японскую и массовую культуры с буддизмом.

Таким образом, «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина – это не только главный русский постмодернистский роман девяностых, но и произведение, предвосхищающее переход к «новой искренности» метамодернизма, о которой писал теоретик метамодернизма Люк Тёрнер как о «колебании между иронией и искренностью» [1]. Через философию Пустоты Пелевин возвращает главного персонажа – Петра к подлинности чувств, смысла жизни, но с осознанием невозможности абсолютной Истины в какой-либо реальности. Истина только в Пустоте, в Нигде. В финале Пётр, зачитав своё стихотворение о «Вечном Невозвращении», вместе с Чапаевым отправляются во Внутреннюю Монголию, которая не является определённым местом, а символом просветления, освобождения от оков бытия в Пустоте.

References:

1. Luke Turner. [Metamodernism: A Brief Introduction](#)
2. Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker (2010) Notes on metamodernism, *Journal of Aesthetics & Culture*, 2:1, 5677, DOI
3. Vermeulen Timotheus, van den Akker Robin. Misunderstandings and clarifications, 2015 // <http://www.metamodernism.com/2015/06/03/misunderstandings-and-clarifications/>
4. Пелевин В. Чапаев и Пустота // Знамя. 1996. № 4
5. <https://polka.academy/articles/667>
6. <https://niv.ru/doc/poetics/rus-postmodern-literature/099.htm>